

Original paper

ТАЛАБАЛАРНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЮМОРИСТИК КОНТЕНТГА ОИД МАТЕРИАЛЛАРДАН Фойдаланишнинг назарий асослари

© Л.Х.Юсупова¹✉

¹Чирчиқ давлат педагогика университети, Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация

КИРИШ: юмористик контент дидактик восита сифатида ўқитиш жараёнини самарали ташкил этиш имкониятини яратади, у интерфаол методлар билан уйғунлашиб, ўқувчиларнинг ижодий фаоллигини оширади, муаммоли вазиятларни ҳал қилиш ва танқидий тафаккурни ривожлантиришга туртки беради.

МАҚСАД: юмор билан ўқитувчи дарсдаги кескин муҳитни енгиллаштириши, ўқувчиларни жалб қилиши, ижобий тарзда юқорига кўтариши ва интроверт, уятчан талабалар билан алоқа ўрнатишга ёрдам беради. Талабаларнинг лингвомаданий компетенциясини ривожлантиришда юмористик контентга оид материаллардан фойдаланиш ўқувчиларнинг эмоционал ҳолатини аниқлаш, улар билан мулоқотга киришишга педагогик ёндашув орқали амалга оширишга ёрдам беради.

МАТЕРИАЛ ВА МЕТОДЛАР: тадқиқот жараёнида чет эл олимларининг лингвомаданий компетенциясини ривожлантиришда юмористик контентга оид материаллардан ҳамда умумий усулни белгилайдиган барча асосий принциплар, дидактик тамойиллар тизими, чет тилларини ўрганиш усулларининг умумий тамойилларидан фойдаланилди. Ушбу методлар орқали талабаларда ўқув мотивларини, педагогик компетенцияларни ривожлантириш, мулоқотда киришишда тўсиқларни бартараф этишга хизмат қилади.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР: талабаларнинг лингвомаданий компетенциясини ривожлантиришда юмористик контентга оид материаллардан фойдаланиш орқали уларда сўзлашувда эркинликка эришиш, юмористик мулоқот орқали ҳаётий вазиятларни енгил қўллаш, юмористик матн орқали маъно қатламларини таҳлил қилиш ва интерпретация қилиш қобилияти, маданий реалиялар, халқона ифодалар ва миллий урф-одатларни англаш, мотивация ва қизиқишни кучайтиради.

ХУЛОСА: хулоса қилиб айтадиган бўлсак, педагогик жараёнда юмористик контентдан фойдаланиш қуйидаги шароитларда самарали бўлади:

- 1) педагогик такт талабларига мувофиқлиги;
- 2) кулгидан фойдаланиш, ҳақиқат, реал шароитлар ва ҳаётий воқеалар билан боғлиқ материаллар;

3) ҳазилдан фойдаланишни рағбатлантириш талабалар томонидан ўқитувчининг оптимизми ва қувноқлиги

Талабалар ўртасида лингвомаданий компетенцияни шакллантиришда юмористик контент материаллари орқали ўқув машғулотида фойдаланиш ўқитувчиларнинг шахсий намунаси, мамлакат сиёсати ва касбга садоқати ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу сабабли улар юқори касбий маҳорати ва малакаси билан талабаларга ўрнак бўлишга интилишлари керак. Ушбу қоидаларга асосланиб, лингвомаданий компетенцияни шакллантириш талабанинг индивидуал хусусиятлари, қизиқишлари, шахсий интилишлари ва истакларига бевосита боғлиқ деган хулосага келиш мумкин. Талабаларнинг лингвомаданият қизиқишлари ва мойиллигини ҳисобга олиш, шунингдек, касбий компетенцияни ривожлантириш керак. Уларнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлаш келажакдаги ўқитувчиларнинг педагогик олий таълимдаги муваффақиятларини таъминлайди. Талабаларга муваффақият учун масъулият ҳам шаклланади.

Калит сўзлар: лингвомаданий, маҳорат, дидактик тамойиллар, юмористик контент, маданиятлараро мулоқот, ўқув материаллари, махсус кўникмалар

Иқтибос учун: Юсупова Л.Х. Талабаларнинг лингвомаданий компетенциясини ривожлантиришда юмористик контентга оид материаллардан фойдаланишнинг назарий асослари. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. В.183–192.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, СВЯЗАННЫХ С ЮМОРИСТИЧЕСКИМ КОНТЕНТОМ, В РАЗВИТИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

© Л.Х.Юсупова^{1✉}

¹Чирчикский государственный педагогический университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: юмористическое содержание как дидактический инструмент создает возможность эффективной организации учебного процесса, что в сочетании с интерактивными методами повышает творческую активность учащихся, стимулирует развитие навыков решения проблем и критического мышления.

ЦЕЛЬ: с помощью юмора учитель может разрядить напряженную атмосферу на уроке, вовлечь учеников, поднять им настроение и помочь установить контакт с интровертными, застенчивыми учениками. Использование юмористических материалов в развитии языковой и культурной компетенции учащихся помогает определить их эмоциональное состояние и вступить с ними в диалог посредством педагогического подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе исследования использовались материалы юмористического содержания и все основные принципы, определяющие общую методику, систему дидактических принципов, общие

принципы методики изучения иностранных языков, направленные на развитие языковой и культурной компетенции иностранных ученых. Эти методы служат для развития у учащихся образовательной мотивации, педагогической компетентности и устранения препятствий в общении.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в процессе исследования использовались материалы юмористического содержания и все основные принципы, определяющие общую методику, систему дидактических принципов, общие принципы изучения иностранных языков, направленные на развитие языковой и культурной компетенции иностранных ученых. Эти методы служат развитию образовательной мотивации, педагогической компетентности обучающихся и устранению препятствий в общении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение, использование юмористического содержания в педагогическом процессе эффективно при следующих условиях:

- 1) соблюдение требований педагогического такта;
- 2) использование юмора, материалов, связанных с правдой, реальными условиями и жизненными событиями;
- 3) оптимизм и жизнерадостность преподавателя, которые поощряют использование юмора студентами.

В формировании языковой и культурной компетентности студентов также большое значение имеют личный пример преподавателей, политика страны и преданность профессии. Поэтому они должны стремиться быть примером для студентов, демонстрируя свои высокие профессиональные навыки и квалификацию. Исходя из этих правил, можно заключить, что формирование языковой и культурной компетентности напрямую связано с индивидуальными особенностями, интересами, личными стремлениями и желаниями студента. Необходимо учитывать языковые и культурные интересы и склонности студентов, а также развивать профессиональную компетентность. Обеспечение их взаимозависимости гарантирует успех будущих преподавателей в высшем педагогическом образовании. Студентов также учат ответственности за успех.

Ключевые слова: лингвистические и культурные навыки, дидактические принципы, юмористический контент, межкультурная коммуникация, учебные материалы, специальные навыки

Для цитирования: Юсупова Л.Х. Теоретические основы использования материалов, связанных с юмористическим контентом, в развитии лингвистической компетенции студентов. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. С. 183–192.

THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE USE OF MATERIALS RELATED TO HUMOROUS CONTENT IN THE DEVELOPMENT OF LINGUISTIC COMPETENCE OF STUDENTS

© Lobar X. Yusupova¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: humorous content as a didactic tool creates the opportunity to effectively organize the teaching process, which, combined with interactive methods, increases the creative activity of students, stimulates the development of problem solving and critical thinking.

AIM: with humor, the teacher can lighten the tense atmosphere in the lesson, engage students, positively uplift them, and help establish contact with introverted, shy students. The use of humorous content materials in the development of students' linguistic and cultural competence helps to determine the emotional state of students and enter into dialogue with them through a pedagogical approach.

MATERIALS AND METHODS: in the research process, materials related to humorous content and all basic principles defining the general method, system of didactic principles, general principles of methods of learning foreign languages were used in the development of linguistic and cultural competence of foreign scientists. Through these methods, it serves to develop educational motivations, pedagogical competencies in students, and to eliminate obstacles in communication.

DISCUSSION AND RESULTS: in the development of linguistic and cultural competence of students, through the use of materials related to humorous content, they can achieve freedom in speech, use humorous communication lightly in life situations, analyze and interpret layers of meaning through humorous text, understand cultural realities, folk expressions and national traditions, increase motivation and interest.

CONCLUSION: in conclusion, the use of humorous content in the pedagogical process is effective under the following conditions:

- 1) compliance with the requirements of pedagogical tact;
- 2) the use of humor, materials related to truth, real conditions and life events;
- 3) the teacher's optimism and cheerfulness, which encourage the use of humor by students.

In the formation of linguistic and cultural competence among students, the personal example of teachers, the country's policy and dedication to the profession are also of great importance. Therefore, they should strive to be an example for students with their high professional skills and qualifications. Based on these rules, it can be concluded that the formation of linguistic and cultural competence is directly related to the individual characteristics, interests, personal aspirations and desires of the student. It is necessary to take into account the linguistic and cultural interests and inclinations of students, as well as to develop professional competence. Ensuring their interdependence ensures the success of future teachers in higher pedagogical education. Students are also taught responsibility for success

Key words: linguistic and cultural skills, didactic principles, humorous content, intercultural communication, educational materials, special skills

For citation: Lobar X. Yusupova. (2025) The theoretical foundations of the use of materials related to humorous content in the development of linguistic competence of students, Inter education & global study, vol.3 (12), pp. 183–192. (In Uzbek).

Мулоқотда ва чет тилини тушунишда юморнинг аҳамияти тил маданиятида шубҳасиздир, шунингдек, ушбу ҳодисани миллий маданиятнинг ўзига хос элементи сифатида билмаслик ҳам муҳим масалалардан биридир. Коммуникатив муваффақиятликларнинг сабаби кўпинча амалиётида юмористик дунёқараш, лингвистик ва маданий тушунтириш зарурати ўртасидаги номувофиқлик борлигидир. Бунинг ечими, юмористик контентнинг назарий изланишларига, чет тиллари ўқитиш жараёнида уларни бартараф этишнинг методик усулларини яратишга шунингдек уларни ишлаб чиқишга эҳтиёж туғдиради.

Юмористик контентга оид материаллардан фойдаланишда, чет тилларини ўрганишнинг замонавий усулида урта даража билан ифодаланиши мумкин бўлган принциплар тизимини ажратиб кўрсатиш мумкин: биринчи даража умумий усулни белгилайдиган барча асосий принципларни ўз ичига олади. иккинчи даража-дидактик тамойиллар тизими ва ниҳоят, учинчи даража-чет тилларини ўрганиш усулларининг умумий тамойиллари ўз ичига олади.

Биринчидан, бу ерда бошланғич даражада инглиз юморларидан фойдаланган ҳолда ижтимоий-маданий компетенцияни шакллантириш бўйича бир қатор машқлар мавжуд. Чет тилини ўқитиш тамойиллари орасида замонавий методистлар махсус сатрда вазиятлилик тамойилини ажратиб кўрсатишади. Улар ўз асарларида инглиз тили дарсларида вазият тамойилини амалга оширади ва вазиятлар ёрдамида мумкинлигини ҳам таъкидлашади. Умуман олганда, вазиятлилик принцип сифатида гапиришни ўрганишнинг барчаси вазиятлар асосида ва уларнинг ёрдами билан амалга оширилишини англатади.

Юмористик контентга оид материаллардан фойдаланишда, чет тилларини ўрганишнинг замонавий усулида урта даража билан ифодаланиши мумкин бўлган принциплар тизимини ажратиб кўрсатиш мумкин: биринчи даража умумий усулни белгилайдиган барча асосий принципларни ўз ичига олади. иккинчи даража-дидактик тамойиллар тизими ва ниҳоят, учинчи даража-чет тилларини ўрганиш усулларининг умумий тамойиллари ўз ичига олади. Юмористик контентга оид материаллардан фойдаланишда яна, Е. И. Пассовнинг¹ инглиз тили дарсларидаги вазиятларнинг танлови асосида кўриб чиқса бўлади: Келинг, ўқув вазифаларини ҳал қилишнинг табиати кўп жиҳатдан боғлиқ бўлган вазиятларнинг асосий турларини ўрганамиз. Е. И. Пассов уларни қуйидаги мезонларга кўра таснифлайди:

¹ Терминосистема методики, или Как мы говорим и пишем. — Златоуст, 2009. — 60 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-86547-480-7

1."мулоқот жараёнининг етарлилигига кўра, ушбу доира яратилганми ёки ўзи яратилганлигидан қатъи назар, нутқни рағбатлантирадиган маълум бир қатор мавзулар мавжуд бўлганда вазиятлар мавжуд: сунъий, яъни. визуал воситалар ёки дисплей ёрдамида яратилган.

2.вазиятларни қайта тиклаш усулига кўра, улар қўшимча лингвистик воситалар, масалан, иллюстрациялар, макетлар ёрдамида яратилган қўшимча лингвистик ёки экстралингвистик вазиятларга бўлинади, яъни лингвистик тавсиф ёрдамида стимул яратилади.

3.маълум бир вазиятда яратилган маҳсулот сифатида айtilган сўз ҳажмига кўра қуйидагилар бўлиши мумкин: икки ёки учта нусхадан иборат микро вазиятлар ва кенгайтирилган мулоқотни ифодаловчи макро-вазиятлар.

Академик ва дарсдан ташқари тадбирларда талабалар турли хил муносабатларга киришадилар. Шу муносабат билан Е. И. Пассов А. М. Стояновский² билан биргаликда тўрт турдаги вазиятларни ишлаб чиқди: Машқларни танлаб олишда нутқ вазиятлари хилма-хил ва мазмуни жиҳатидан фарқ қилади ва бир турдаги вазият учун мажбурий шартлар тўплами бошқаси учун ортиқча бўлиши мумкин ва аксинча, учинчиси учун етарли эмас. Бироқ, мажбурий минимал деб аталадиган нарсани таъкидлаш керак – ҳар қандай вазиятда ҳақиқатан ҳам мавжуд бўлиши керак бўлган компонентлар. Бир нечта муаллифларнинг таснифларини таҳлил қилиб, юқорида муҳокама қилинган "вазият" таърифига мурожаат қилиб, биз компонентларнинг мажбурий минимуми мотив, мақсад ва ролларни ўз ичига олади деган хулосага келдик. Мотив нутқ фаолиятининг барча турларининг динамикаси ва табиатини белгилайди, нутқ жараёнининг моҳиятини очиб беради ва нутқ ҳолатининг асосий таркибий қисмларидан биридир, чунки унинг йўқлиги мумкин бўлган ҳуқуқий вазиятни йўқ қилиш учун, яъни талабалар мулоқотга эҳтиёж сезмайдилар, бу уларнинг фаолияти ва эътиборига таъсир қилади. Р. Якобсон³ алоқа мотивларининг учта асосий гуруҳини аниқлайди:

1. Қўшма фаолиятни амалга ошириш (бизнес алоқалари);
2. Суҳбатдошга таъсир қилиш;
3. Мулоқотга бўлган ҳиссий эҳтиёжни қондириш

Юмористик контентга оид материаллардан фойдаланишнинг навбатдаги муҳим таркибий қисми суҳбатнинг мақсади бўлиб, у коммуникатив вазифа деб ҳам аталади. Талаба аниқ нима қилиш кераклигини билиши керак: савол беринг, унга жавоб олинг, бирор нарсага рози бўлинг, кимдир бирор жойга таклиф қилинг ва ҳоказо. Л. Бим ва Т. Е. Тамбовкина⁴ коммуникатив вазифаларнинг тўртта

² Пассов Е.И. Стояновский А.М. Ситуация речевого общения как методическая категория. Иностранные языки в школе. 1989; 2: 18-22.

³ Якобсон Р. Морфологические наблюдения над славянским склонением // Избранные работы. М.: Прогресс, 1985. С. 176—197.

⁴ Тамбовкина Т.Ю. Самоучитель ИЯ как учебная книга: проблемы классификации // Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и инновации : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. памяти академика РАО

умумлаштирилган турини аниқлайдилар ва ҳар бир турга бир қатор субтиплар киришини кўрсатиб берадилар:

Бу тамойилга кўра, ҳар қандай нутқ вазиятида иштирокчилар одатда маълум ролларда ҳаракат қилишади. Баъзи ҳолларда, бу аниқ белгиланган роллар, масалан, дўконда сотувчи ва харидор ёки оиладаги ота-она ва бола ва баъзи ҳолларда, бу роллар жуда хиралашган ёки бир нечта роллар мавжуд ва бир-бирининг устига қўйилган бўлади. Бу одатда ҳар қандай жойда ва исталган вақтда содир бўлиши мумкин бўлган бепул мавзудаги суҳбатда содир бўлади. Аммо ҳаётда содир бўладиган бундай вазиятларда ҳам иштирокчиларнинг роллари назарда тутилади – улар ўзлари каби ҳаракат қилишади. Бу омилни инглиз тили дарсларида ҳам қўллаш мумкин, талабалар суҳбатда иштирок этишлари, ўзларини кимдир сифатида кўрсатишлари эмас, балки ўзлари бўлишлари ва бирор нарса ҳақида ўз фикрларини билдиришлари, ўзлари ҳақида баъзи маълумотларни айтиб беришлари, ҳаётдан воқеани айтиб беришлари керак, ёки тажриба ва бошқалар. Бундан ташқари, биз розимиз, В. Л. Скалкиннинг⁵ фикрига кўра, ўқув нутқ вазиятлари оддийроқ, тўлдирилган ўқув нутқ вазиятларидан энг мураккаб, ролли вазиятларга қадар қўлланилиши керак. Юқоридагилардан хулоса қилишимиз мумкинки, вазиятийлик принцип сифатида гапиришни ўрганишнинг барчаси вазиятлар асосида ва уларнинг ёрдами билан амалга оширилишини англатади. Дарснинг мақсадлари ва вазифаларига қараб, у ёки бу турдаги вазият ва талабалар ўртасидаги муносабатлар тури танланади, бу материални қулай, онгли ва доимий ёдлашга ёрдам беради. Ушбу турдаги вазиятларнинг ҳар бирининг дарсдаги ўрни ва роли ўқув жараёнининг мантиғи билан белгиланади. Ҳар хил турдаги вазиятлар ўқувчиларнинг фаоллигини оширади, когнитив ва ижодий фаолликни рағбатлантиради, шунингдек, ўзлаштиришнинг барча босқичларида қўлланилади. Бундан ташқари, инглиз тили дарсларида вазиятнинг турли функциялари амалга оширилади, уларнинг ҳар бири ўқув жараёнини ташкил қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, Синникова В. А.⁶ ўз ишида талабаларга танлаш имкониятини бериш мумкин мавзу бўйича қизиқарли материал, шу билан уларни ўқув жараёнига ва ўқув материални тайёрлашга жалб қилиш. Бу уларга ахборот майдонида ҳаракат қилишни ўргатади, чунки бу психологик жиҳатдан унинг атрофидаги дунё ҳақиқатларини кўрсатади. Масалан, бундай ҳазилни тушуниш учун " «Megyn Kelly reportedly wants to be the next Oprah. I'm sure becoming black will be way easier for her than learning how to empathize» " сиз Megan Kelli кимлигини, Опра Уинфри кимлигини, улар нима қилишларини ва уларни бир-биридан ажратиб турадиган

И.Л. Бим. М., 2013. С. 55—60.

⁵ Скалкин В.Л. Основы обучения устной иноязычной речи. – М.: Русский язык, 1981.

⁶ Синникова В.А. Использование английского юмора при формировании лексической компетенции на уроках английского языка на старшем этапе обучения // TERRA LINGUAE: сб. науч. ст. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2020. С. 197-202. <https://elibrary.ru/rahp1w>

нарсаларни билишингиз керак бу иш ҳар қачонгидан ҳам кўпроқ мавзуга қизиқиши ва катта босқичда уларнинг эътиборини жалб қилиши мумкин яхши бошқариладиган ва бошқариладиган жараёнга айланади.

Бу услубларни қўллаш орқали, талабалар ўзларини кўрсатишга ва тенгдошлари орасида ажралиб туришга интилишади. Бу топшириқ уларга нафақат ўз маҳоратини намойиш этиш имкониятини бериши мумкин. Билим, балки уларнинг севимли машғулоти соҳаси ҳақида гапириш, ундаги тўғри ахлоқий қадриятлар катта босқичда таълим, ижтимоий ва ахлоқий шахсинг шаклланиши содир бўлади ва бу асосда қизиқарли, юқори сифатли материални танлаш ва шакллантириш осон бўлади. Ушбу турдаги материаллар уларни тўғри йўналишга ва уларга тўғри воситалар ва тасдиқланган манбаларни кўрсатиш имконини беради.

Юмористик адабиётларни таҳлил қилиш орқали эришиладиган ютуқлар

Лексик ютуқлар	Янги сўз ва ибораларни табиий контекстда ўрганиш, юморга хос идиомалар ва сўз ўйинларини ўзлаштириш.
Грамматик ютуқлар	Тил қоидаларини эркинроқ қўллаш, юмор орқали грамматик структураларни осон эслаб қолиш.
Креативлик	Мазмунни кулгили талқин қилиш, оригинал фикрлаш ва ижодий ёндошувни ривожлантириш.
Лингвомаданий компетенция	Юмор орқали маданий реалиялар, халқона ифодалар ва миллий урф-одатларни англаш.
Психологик самара	Дарсдаги стресни камайтириш, мотивация ва қизиқишни кучайтириш.
Коммуникатив кўникма	Сўзлашувда эркинликка эришиш, юмористик мулоқот орқали ҳаётий вазиятларни енгил қўллаш.
Танқидий фикрлаш	Юмористик матн орқали маъно қатламларини таҳлил қилиш ва интерпретация қилиш қобилияти.

Бундан ташқари, юмор ўқитувчилар учун таълим воситаси бўлиб хизмат қилиши мумкин. Масалан, юмор билан ўқитувчи дарсдаги кескин муҳитни енгиллаштириши, ўқувчиларни жалб қилиши мумкин ижобий тарзда юқорига кўтариши ва интроверт, уятчан талабалар билан алоқа ўрнатишга ёрдам беради. Шундай қилиб, юқорида айтилганларнинг барчасидан хулоса қилишимиз мумкин юмор таълимнинг барча босқичларида ажойиб восита бўлиб хизмат қилиши мумкин: янги луғатни ўрганиш, такрорлаш ва мустаҳкамлашда, грамматикани ўрганишда керак бўлади. Юмор лингвистик ва маданий компонентнинг бир қисми бўлиши мумкин, шунингдек, дарсда дўстона муҳит яратишга ёрдам беради.

Ван Шуан⁷ ўз мақоласида, замонавий ҳазиллар а мавзу бўлиши мумкин бўлган ва ҳозир ҳам мавжуд бўлган кўп қиррали ҳодиса адабий (эстетик), маданий,

⁷ Ван Шуан. Методика использования юмора в преподавании иностранного языка / Ван Шуан // История и педагогика естественных наук. – 2019. – № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-ispolzovaniyayumora-v-prepodavanii-inostrannogo-yazyka> (дата обращения: 30.03.2020).

семиотик, социологик, психологик ва тарихий-сиёсий таҳлил қилади, тегишли фанлар учун муҳим ва қизиқарли материалларни тақдим этади. Жон Роберт Шмиц ҳазилни уч гуруҳга ажратади:

- 1) умумжаҳон ҳазил ёки ҳазил ҳақиқатга асосланган;
- 2) маданиятга асосланган ҳазил;
- 3) лингвистик ҳазил ёки ҳазил сўз ўйини асосида.

Ушбу гуруҳлар тил ва таржима дарсларида ҳазилдан фойдаланишнинг педагогик асосларида хизмат қилади.

Юмористик контент билан ишлашнинг асосий услубий тамойиллари: хорижий аудиториядаги матнлар аниқлик, алоқа, вазиятлилик, онг тамойиллари, шунингдек, алоқани педагогик бирлаштириш принципи маданиятлардир. Чет тили дарсларида кулгили матнлар билан ишлашда биринчи навбатда ўқитувчи томонидан қўйилган вазифалар ва ҳар бир дарс давомида уларнинг аниқ бажарилишини ҳисобга олиш керак. Ҳазил матнлари билан машқлар чет тилини ўқитишда ҳазилдан фойдаланиш методологиясида муҳим ўрин тутди. Чет тилини ўқитиш методикасида машқларнинг бир нечта асосий таснифлари мавжуд: лингвистик-коммуникатив; жиҳат (фонетик, лексик, грамматик, стилистик) – мураккаб; репродуктив-самарали; аналогия бўйича-саҳналаштирилган-трансформацион; оғзаки-ёзма; тайёргарлик-ижодий ва ҳоказо. Қўйидаги машқлар кетма-кетлиги энг самарали бўлади: юморни ўқигандан кейинги матн ва талабалар лексик, грамматик ва стилистик хатоларни бартараф этишга қаратилган машқларни бажаришлар ва уни идрок этишда қийинчиликлар киради. Маъносини қандай тушунасиз мултфилмми ёки латифами? Муаллиф қандай муаммога, қайси мавзуга мурожаат қилади бу билан боғлиқми?), қаратилган талабаларнинг эвристик тафаккурини ривожлантириш ва башоратли кўникмалар. Талабалар карикатурани идрок этишлари ёки ҳазил ўқишлари, тушунишлари керак ҳикоя ва уни оғзаки тасвирлаб беринг. Кейин уюшма томонидан қайта тиклаш керак кулгили матн ёки мултфилмга тегишли вазият. Буларнинг маъноларининг тўқнашуви натижасида вазиятлар-сўзма-сўз ва мажозий – кулгили эффект пайдо бўлади: савол-жавоб, вазият, композицион ва ўйин машқларидан ҳам тайёрланади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, педагогик жараёнда юмористик контентдан фойдаланиш қўйидаги шароитларда самарали бўлади:

- 1) педагогик такт талабларига мувофиқлиги;
- 2) кулгидан фойдаланиш, ҳақиқат, реал шароитлар ва ҳаётини воқеалар билан боғлиқ материаллар;
- 3) ҳазилдан фойдаланишни рағбатлантириш талабалар томонидан ўқитувчининг оптимизми ва қувноқлиги.

Юқоридаги омилларни ҳисобга олиб, талабаларга матнларни танлаб беришда, матнларни фразеологик бирликларнинг бойлигига, қизиқарли воқеаларга бой, урф одатларни кўрсатиб бера оладиган ва талабаларга турли

вазифалар беришга имкон берадиган юмористик контентларни ўз ичига олган материалларни танлаш керак.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ситникова, В.А. (2020). Использование английского юмора при формировании лексической компетенции на уроках английского языка на старшем этапе обучения. *TERRA LINGUAE: сб. науч. ст.* Казань: Изд-во Казан. ун-та, 197–202. URL: <https://elibrary.ru/rahplw>
2. Гнусарькова, Е.В. (2020). Непонимание английского юмора. *Актуальные проблемы языка и культуры: традиции и инновации: сб. ст. участников III Междунар. науч.-практ. конф.* Арзамас: Арзамас. ф-л Нац. исслед. Нижегород. гос. ун-та, 154–157. URL: <https://elibrary.ru/kzpidn>
3. Ван Шуан. (2019). Методика использования юмора в преподавании иностранного языка. *История и педагогика естествознания*, (4). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-ispolzovaniyayumora-v-prepodavanii-inostrannogo-yazyka>
4. Samatova, B., & Yusupova, L. (2020). Materials on humorous content as a means of developing students' linguistic competence. *News of UzMU Journal*, 1(1.2), 203–207. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=wjc9k2waaaaaj&citation_for_view=wjc9k2waaaaaj:uehwp8x0ceic
5. Yusupova, L. X. (2023). Ingliz tilini o'qitishda grammatikaning o'rni. *So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi*, 7(1), 176–182. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=wjc9k2waaaaaj&citation_for_view=wjc9k2waaaaaj:2osognq5qmec
6. Yusupova, L. X. (2023). The place of grammar in teaching English. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 18, 285–289. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=wjc9k2waaaaaj&citation_for_view=wjc9k2waaaaaj:d1gkvwhdpl0c

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ Юсупова Лобар Хусановна, Чирчиқ давлат педагогика университети мустақил тадқиқотчиси, [Юсупова Лобар Хусановна, Чирчиқского государственного педагогического университета независимый исследователь], [Lobar H.Yusupova, Independent researcher of Chirchik State Pedagogical University]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Chirchiq, muylush A. Temur, 104-uy. Телефон: +998 71 716-68-05. [адрес: Узбекистан, ул. А.Темур, 104, г. Ташкент], [address: Uzbekistan, 104, A.Temur st., Tashkent city]